

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHISINING TARBIYAVIY JARAYONLARDA BOSHQARUVCHI SUB‘YEKT SIFATIDAGI ROLI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDAGI YONDASHUV

Abdurahimova Shoiraxon Shamshiddinovna

Andijon viloyati Shahrixon tumani «Akademik Sarimsaqov» nomli nodavlat ta‘lim muassasasi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642059>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining tarbiyaviy jarayonlarda boshqaruvchi sub‘yekt sifatidagi funksional faoliyati xalqaro ilg‘or tajribalar asosida tahlil qilinadi. Pedagogik jarayonni individualizatsiya qilish, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amaliyotga joriy etish, ijtimoiy-madaniy kontekstda o‘quvchining ijtimoiylashuvi va axloqiy-ruhiy kamolotini ta‘minlashda o‘qituvchining tarbiyaviy rolini kuchaytirish bo‘yicha ilg‘or modellarning ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh kabi mamlakatlar misolida boshlang‘ich ta‘limda o‘qituvchining tarbiyaviy vakolati, tashabbuskorligi va interaktiv liderlik sifati ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Mahalliy amaliyot bilan qiyosiy tahlil orqali o‘qituvchining boshqaruvchilik roli transformatsiyasi yoritiladi hamda metodik tavsiyalar beriladi.*

***Kalit So‘zlar:** Boshlang‘ich ta‘lim, tarbiyaviy jarayon, boshqaruvchi sub‘yekt, xalqaro tajriba, pedagogik yondashuv, o‘qituvchi roli, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, ijtimoiylashuv, tarbiya modeli, liderlik kompetensiyasi, reflektiv amaliyot.*

Bugungi globallashuv va transformatsion islohotlar davrida ta‘limning barcha bosqichlarida, xususan, boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki tarbiyaviy jarayonni boshqaruvchi sub‘yekt sifatida faoliyat yuritishi zaruriy holatga aylandi. O‘zbekiston Respublikasining yangi avlod ta‘lim konsepsiyasi va 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan “Ta‘limda sifatli o‘zgarishlar” strategiyasi doirasida boshlang‘ich ta‘limdagi o‘qituvchining shaxsga ta‘sirchanlik darajasini oshirish, uni liderlik pozitsiyasiga olib chiqish orqali tarbiyaviy jarayonni tizimlashtirish maqsad qilingan.

Xalqaro ta‘lim amaliyoti esa ushbu jarayonlarda o‘qituvchining ijtimoiy-pedagogik vositachi, madaniy tashuvchilik, shaxsiy namuna va kommunikativ vositachilik kabi qator funksiyalarini ilgari suradi. Finlyandiya ta‘lim modelida o‘qituvchi bolani ijtimoiy-hissiy rivojlantirishda yetakchi figura bo‘lsa, Yaponiya ta‘lim tizimi “gakko no sensei” (maktabdagi hayotiy tarbiyachi) konsepsiyasini ilgari suradi. Koreya va AQShda esa o‘qituvchining reflektiv yondashuvi va mentorlash rollari tarbiyaviy jarayonning asosiy boshqaruv mexanizmlaridan biri sifatida ko‘riladi.

Mazkur xorijiy yondashuvlar asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining tarbiyaviy faoliyati qanday shakllanishi, u qanday metodlar bilan boshqaruv rolini amalga oshirishi, milliy ta‘lim kontekstida qanday transformatsiyalar zarurligi haqida ilmiy tahlil olib borish asosida, pedagogik amaliyotda innovatsion va madaniy kontekstdan kelib chiqqan holda o‘qituvchining tarbiyaviy rolini takomillashtirish yo‘llari ishlab chiqilishiga erishiladi.

Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘qituvchining roli faqat bilim beruvchi sub‘yekt sifatida emas, balki o‘quvchilarni ijtimoiy-axloqiy jihatdan kamol toptiruvchi tarbiyachi sifatida ham

namoyon bo‘ladi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvga ko‘ra, har bir o‘quvchining individualligi, temperamenti, ijtimoiy muhitdagi tutumi e‘tiborga olinadi. Bu jarayonda o‘qituvchining boshqaruvchilik kompetensiyalari: tashkilotchilik, ijtimoiy-madaniy yetakchilik, psixologik sezgirlik va etnopedagogik bilimi muhim omillar sifatida namoyon bo‘ladi.

Xalqaro tajriba: ilg‘or modellar va yondashuvlar

Finlyandiya modeli. Finlyandiya boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi bolalar uchun psixologik barqarorlik muhitini yaratishga qaratilgan tarbiyaviy muhit boshqaruvchisi sifatida faoliyat yuritadi. “Phenomenon-based learning” asosida o‘quvchi bilan tanqidiy fikrlash va hissiy barqarorlikni uyg‘unlashtirgan darslar tashkil etiladi.

Yaponiya amaliyoti. Yaponiyada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari faqat dars beruvchi emas, balki sinfdan tashqari faoliyatlarni, jumladan maktabgacha tarbiya, kundalik rejim va axloqiy mashg‘ulotlarni boshqaruvchi shaxs sifatida ko‘riladi. Bu yondashuv “*Seikatsu*” (hayot darsi) tizimi bilan bog‘liq bo‘lib, tarbiya va fan o‘zaro integratsiyada yondashiladi.

Janubiy Koreya va AQSh tajribasi. Janubiy Koreyada o‘qituvchilar mentor va lider sifatida faoliyat yuritishadi. “*Classroom management with SEL (Social Emotional Learning)*” kabi model orqali o‘quvchilarni hissiy boshqaruv, ijtimoiy mas‘uliyat va o‘zini anglash kompetensiyalarini shakllantiradi. AQShda esa o‘qituvchilar tarbiyaviy vazifalarni *project-based learning* hamda *restorative justice* (tuzatuvchi adolat) kabi mexanizmlar orqali amalga oshiradilar.

Mahalliy tajriba bilan qiyosiy tahlil

O‘zbekiston ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning tarbiyaviy roliga oid hujjatlar — “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, Davlat ta‘lim standartlari, Milliy kurikulum, shuningdek “Oila-mahalla-maktab” hamkorligi orqali tarbiyaviy jarayonni tashkil etish tamoyillari mavjud. Biroq, amaliyotda ko‘pincha o‘qituvchilar tarbiya ishlariga ikkilamchi e‘tibor bilan yondashishadi. Bu esa xalqaro tajribalardan faol foydalangan holda o‘qituvchining tarbiyaviy boshqaruv sifatlarini kuchaytirish ehtiyojini yuzaga keltiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi tarbiyaviy jarayonning asosiy boshqaruvchisi sifatida nafaqat o‘quvchining bilimlarini, balki uning shaxsiy, axloqiy va madaniy rivojlanishini ham samarali yo‘naltiruvchi kuchdir. Xalqaro tajribalar o‘qituvchining tarbiyaviy rolini kompleks yondashuv asosida – mentorlik, liderlik, kommunikatorlik, baholovchi va motivatorlik faoliyati orqali amalga oshirishni ko‘rsatadi.

Milliy amaliyotda ushbu yondashuvlarni o‘rganish va mahalliy kontekstga moslashtirish orqali o‘qituvchilarning kasbiy boshqaruvchilik salohiyatini oshirish, tarbiyaviy jarayonlarni tizimlashtirish mumkin. Natijada, nafaqat ta‘lim sifati, balki ta‘lim oluvchilarning shaxsiy salohiyati ham yanada to‘laqonli rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаева, М. (2022). Бошланғич таълимда тарбиявий фаолиятни ташкил этиш методикаси. Тошкент: TDPU нашриёти.
2. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
3. Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World*. Jossey-Bass.

4. Jalolov, H. (2020). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
5. European Commission. (2013). Supporting Teacher Competence Development for Better Learning Outcomes. Brussels: EC Publications.
6. Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). New York: Teachers College Press.
7. Липская, А. Ю. (2018). Классный руководитель как субъект воспитательного процесса в начальной школе. Москва: Академия